

«MIYNET QATNASIQLARIN HUQIQIY TARTIPKE SALIWGA
BAYLANISLI TARAW NIZAMSHILIGI ANALIZI: TEORIYA HAM
AMELIYAT» ATAMASINDAGI RESPUBLIKALIQ ILMIMY-AMELIY
KONFERENCIYA MATERIALLALI

TOPLAMI

28-29-NOYABR

2025

**BERDAQ ATINDAGI QARAQALPAQ
MAMLEKETLIK UNIVERSITETI,
YURIDIKA FAKULTETI,
“PUQARALIQ HAM BIZNES HUQIQI”
KAFEDRASII**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAĞÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI**

YURIDIKA FAKULTETI

**“PUQARALÍQ HÁM BIZNES HUQÍQÍ”
KAFEDRASÍ**

**MIYNET QATNASÍQLARÍN HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍWGA BAYLANÍSLÍ
TARAW NÍZAMSHÍLÍGÍ ANALIZI: TEORIYA HÁM ÁMELIYAT**

atli respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya materialları

TOPLAMÍ

Nókis-2025

Reymbaeva G.K. РОЛЬ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	106
Panabergenova J.T. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	113
Kadirbaev A.S. ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УЗБЕКИСТАНА	122
Shinibekov A.T. МИЙНЕТ ЕТИЎ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛИ ДАЎЛАРДЫҢ ТИЙИСЛИГИ ҲЭМ СУДЛАЎЛЫЛЫҒЫ МАСЕЛЕЛЕРИ	126
Hojamuratov D.B., Adilxanova A.A. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ЭТАПЫ, ТРЕБОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ	132
Saparbaev D.A. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	137
Yuldashev U.U., Shamsheva Z.K. MEHNAT QONUNCHILIGINING INSTITUTSIONAL RIVOJLANISHI VA BIZNES SUBEKTLARINING HUQUQIY MUNOSABATLARI	141
Ayapbergenova G.P. “MAJBURIY VA IXTIYORIY MIGRATSIYA OQIMLARINING GLOBAL DINAMIKASI: TENDENSIYALAR VA XAVF OMILLARI”	147
Aymuratova N.T. ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА.	155
Sadullayev M.A. NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNING MEHNATINI HUQUQIY JIHATDAN TARTIBGA SOLISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	160
Kutlimuratova D.Sh. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT MUNOSABATLARINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING YANGI YONDASHUVLARI	166
Dauletbayeva A.B., Sarsenbaeva A.T. MUAYYAN HUQUQDAN MAHRUM QILISH TARIQASIDAGI JAZO CHORASINI TAYINLASH	176
Xusanova A.A. QORAQALPOG'ISTONDA EKOLOGIK SOHADAGI DAVLAT SIYOSATINING YO'NALISHLARI	182
Sháribaeva S.O. MIYNET PENEN DÚZETIW JAZASÍNÍN ORÍNLANÍWÍ	189

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Сапарбаев Даулетбай Алымбаевич

Магистрант 1-ого курса, по направлению «Трудовое право»

Кафедры "Гражданского и бизнес права"

Каракалпакского государственного университета

***Аннотация.** В статье анализируется судебная практика Республики Узбекистан по спорам о незаконном увольнении работников. Рассматриваются наиболее распространённые основания увольнения, типичные ошибки работодателей, подходы судов при оценке доказательств и процедурных нарушений. Приведены практические примеры из дел, рассматривавшихся в судах, и сформулированы выводы о ключевых тенденциях развития правоприменительной практики.*

***Ключевые слова:** незаконное увольнение, трудовой договор, дисциплинарное взыскание, суды, восстановление на работе.*

Как нам известно, что Конституция Республики Узбекистан в статье 37 закрепляет, что каждый имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые условия и на защиту от безработицы в порядке, установленном законом. Современные тенденции развития общества предъявляют новые требования к отношениям, возникающим в трудовой сфере. Защита от незаконного увольнения является одним из фундаментальных элементов трудового права. В условиях реформирования трудового законодательства Республики Узбекистан и внедрения нового Трудового кодекса (вступившего в силу в 2023 году) усиливается роль судебной системы в обеспечении баланса интересов работодателя и работника.

Судебная практика показывает, что значительная часть трудовых споров связана с расторжением трудового договора по инициативе

работодателя. В этой связи изучение фактических судебных решений имеет важное значение как для правоприменителей, так и для научного сообщества.

Согласно ст. 161 Трудового Кодекса Республики Узбекистан, увольнение допускается только при наличии предусмотренных законом оснований, среди которых:

- Ликвидация организации (ее обособленного подразделения) по решению ее учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем;
- изменение численности или штата работников организации (ее обособленного подразделения), индивидуального предпринимателя, обусловленное изменением технологии, организации производства и труда, сокращением объема работ (продукции, услуг);
- 3) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации;
- 4) систематическое нарушение работником своих трудовых обязанностей. Систематическим нарушением трудовых обязанностей является повторное совершение работником дисциплинарного проступка в течение года со дня привлечения работника к дисциплинарной или материальной ответственности либо применения к нему мер воздействия, предусмотренных трудовым законодательством и иными правовыми актами о труде, за предыдущее нарушение трудовых обязанностей;
- 5) однократное грубое нарушение работником своих трудовых обязанностей.

Перечень однократных грубых нарушений трудовых обязанностей, за которые может последовать прекращение трудового договора с работником может определяться правилами внутреннего трудового

распорядка, уставами и положениями о дисциплине в отношении отдельных категорий работников, а также трудовым договором между работником и работодателем.

Каждое основание требует доказанности, правильного документального оформления и строгого соблюдения процедуры. Но на практике большинство исков по признанию прекращения трудового договора незаконным, удовлетворяются в пользу работников в связи с процедурными нарушениями. Согласно статистике Верховного суда Республики Узбекистан, за период с января по сентябрь 2025 года было рассмотрено более 6 тысяч дел, связанных с незаконным увольнением работника по инициативе работодателя, и в 55% процентах случаях иски были удовлетворены в пользу работников. В одном из таких дел водитель пожарной машины был уволен за появление в состоянии алкогольного опьянения. Работник утверждал, что выпил лекарство, которое по запаху напоминало спиртной напиток. В ходе судебных разбирательств суд установил, что признаки опьянения не были подтверждены медицинским актом и свидетелями, а также работодатель отказался от объяснительной работника. Решение суда: увольнение признано незаконным. Вывод: суды строго подходят к доказательствам и если работодатель надлежащим образом не оформил процедуру, увольнение признаётся неправомерным.

Судебная практика Республики Узбекистан по делам о незаконном увольнении демонстрирует устойчивую тенденцию: суды преимущественно принимают решения в пользу работников, если работодатель допустил даже незначительные процедурные нарушения. Но также нужно учитывать тот факт, что разрешение трудовых споров в рамках судебных процедур зачастую не является оптимальным для сторон средством разрешения конфликта и часто приводит к значительным судебным издержкам, волоките, наносит невосполнимый вред межличностным или деловым отношениям, а также придает

нежелательную огласку обстоятельствам спора. Именно по этим причинам в целях снижения количества споров, поступающих в суды общей юрисдикции, является актуальным вопрос о возможности разрешения дел в процессе процедуры примирения. Примирение сторон в досудебных процедурах характерно для большинства стран мира, например, США, Англии, Испании, Италии, Швейцарии, Японии, Австралии, Чехии, Венгрии, Болгарии. В связи с чем, внедрение в практику урегулирования споров института медиации, одной из основных задач которой является уменьшение нагрузки на судебную систему, содействие развитию деловых партнерских отношений и формирование этики и гармонических общественных отношений, представлялось бы уместным.

Основной вывод - правильное документальное оформление увольнения является ключевым фактором для признания его законным.

Систематизация судебной практики позволяет сделать вывод, что в Узбекистане укрепляется правовая культура трудовых отношений и возрастает роль суда как инструмента восстановления трудовых прав граждан.

Список использованной литературы::

1. Конституция Республики Узбекистан от 08.12.1992, в новой редакции от 01.05.2023г.
2. Трудовой кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1996 г. в новой редакции от 30.04.2023 г.

<https://public.sud.uz/report/CIVIL> - Adolat axborot xizmatlari kompleksi